

CONTRIBUIÇÕES DA DIDÁTICA PARA A PROFESSORALIDADE

DOI: 10.5281/zenodo.17496302

Jocélia de Jesus Rêgo da Silva¹

¹Doutoranda em Educação – Universidade de Pernambuco (UPE)

jocelia@ifpi.edu.br

Lattes: <http://attes.cnpq.br/3719622328146127>

Márcia Evangelista Sousa²

² Doutoranda em Educação – Universidade de Pernambuco (UPE)

marcia.esousa@upe.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8084049026600663>

Vanessa Teresinha Ribeiro³

³ Doutoranda em Educação – Universidade de Pernambuco (UPE)

vanessa.ribeiro@ifpi.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7228353708568451>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

RESUMO: O presente estudo visa analisar as contribuições da Didática para o fazer docente, destacando sua relevância no contexto da formação de professores. A pesquisa se motiva a partir da articulação entre as disciplinas de Educação e Interdisciplinaridade, Metodologia da Pesquisa e Didática do Ensino Superior, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares – PPGFPPI (Doutorado), da Universidade de Pernambuco (UPE) – Campus Petrolina. O estudo se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica (Gil, 2022), adotando uma abordagem de natureza qualitativa (Minayo, 2009). Como principais resultados, tem-se que a Didática deixa de ser uma disciplina instrumental para assumir o estudo dos processos de ensino e aprendizagem referentes aos conteúdos específicos, em situações sociais concretas. Na formação inicial docente, ressalta-se a multidimensionalidade da Didática, visando uma compreensão do ensino como uma prática social viva. Assim, espera-se que o presente trabalho venha a contribuir com a ampliação da discussão da temática proposta, tencionando novas pesquisas na área.

Palavras-chave: Didática; Formação de professores; Multidimensionalidade.

1. INTRODUÇÃO

O professor na contemporaneidade se depara com diversos entraves para o fazer docente, dentre eles o desafio de contemplar tanto uma dimensão individual e subjetiva como uma dimensão coletiva e cultural, bem como o de articular teoria e prática ao longo de todo o processo da profissionalidade. Nessa direção, torna-se mister que o professor em formação e o professor no exercício da profissão se aproprie de saberes e elementos basilares na formação docente, a exemplo dos saberes experienciais, curriculares, disciplinares, pedagógicos e do

conhecimento, como apontam autores como Pimenta (2002) e Tardif (2010).

Destarte, Nóvoa (2022) tem afirmado que é preciso trazer a formação para dentro da profissão, tomando por base a formação inicial como ponto de partida para uma formação que se dá ao longo da vida. Nesse viés, a formação inicial docente é um momento ímpar para construir saberes e competências necessárias ao exercício da profissão, mas não se trata de colocar na formação inicial todo o peso da profissionalidade e sim defender lugares de formação que articulem teoria à prática, contribuindo com o fazer docente continuado.

Neste contexto, o estudo em tela se justifica pela necessidade de ampliação das discussões em torno da Didática, de modo a elucidar uma melhor compreensão quanto à sua conceituação, objetivos e importância no âmbito da formação docente.

Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar as contribuições da Didática para o fazer docente, destacando sua relevância no contexto da formação de professores.

2. METODOLOGIA

O estudo se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica, uma vez que se utilizou de trabalhos científicos produzidos sobre a temática investigada, permitindo um olhar para os fenômenos de forma ampla (Gil, 2022).

O delineamento da pesquisa se deu por uma abordagem de natureza qualitativa ao trabalhar com o universo dos significados, motivações, valores e atitudes, respondendo a questões particulares da realidade (Minayo, 2009), portanto, com enfoque na didática e suas interrelações com o fazer docente.

Em um primeiro momento realizou-se um levantamento de artigos científicos e livros a partir do objeto em estudo, seguido de uma posterior análise, sistematização e discussão dos resultados obtidos. Os dados foram estruturados em dois tópicos, a saber: 1) Didática: conceitos e concepções e 2) A Didática na formação inicial.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Didática: conceitos e concepções

Na modernidade, a Didática ganhou importância e um campo específico e autônomo a partir da obra Didática Magna, de Comenius (1562-1670), tratado da arte universal de ensinar tudo a todos. Nessa direção, destacam-se as contribuições de Rousseau, no século XVIII, responsável pela segunda revolução didática, com sua obra “Emílio” (ou Da Educação), dando ênfase ao método de ensino como procedimento natural. Também, as contribuições de Herbart,

no século XIX, ao criar as bases para a pedagogia científica, em que foram estabelecidos os passos formais à aprendizagem e ao ensino (Fernandes, Freitas e Carneiro, 2019).

Até a década de 1970, a Didática se fez como disciplina instrumental. Com a redemocratização do Brasil se enfatizou a necessidade de formação política do professor e a educação como ato político e social, redefinindo as esferas da didática, passando por revisão com o intuito de superar o tecnicismo presente nas décadas anteriores (Marin; Penna; Rodrigues, 2012).

Para Candau *apud* Fernandes, Freitas e Carneiro (2019, p. 268), “o objeto de estudo da didática é o processo de ensino-aprendizagem”, tendo como objetivo principal o estudo dos processos de ensino e aprendizagem referentes aos conteúdos específicos, em situações sociais concretas. Portanto, não se limita às questões metodológicas e meramente prescritivas de planejamento do ensino ou de desenvolvimento de técnicas de ensino aos professores em sala de aula. A Didática é compreendida como uma teoria da prática e do ensino. Assim, “é preciso entender teoria e prática como momentos inseparáveis da prática docente, uma vez que o diálogo entre conhecimento e ação não caminha separadamente” (Fernandes, Freitas e Carneiro, 2019, p. 266). Nessa direção,

a tarefa da Didática é compreender o funcionamento do ensino em situação, suas funções sociais, suas implicações estruturais; realizar uma ação autoreflexiva como componente do fenômeno que estuda, porque é parte integrante da trama do ensinar (e não uma perspectiva externa que analisa e propõe práticas de ensinar) (Pimenta; Anastasiou *apud* Fernandes, Freitas, Carneiro, 2019, p. 265).

Destarte, o ato de ensinar não pode se desvincular das condições sociais, políticas e históricas onde o ensino acontece (Fernandes; Freitas; Carneiro, 2019). Nesse contexto, o ensino concentra-se em uma formação crítica dos estudantes, isto é, uma educação para a transformação, possibilitando a superação das desigualdades e a emancipação social e humana.

A Didática é uma área que trata de compreender as situações de ensino e relações com a organização do trabalho pedagógico da escola nos diferentes ambientes em que se inserem, não para prescrever a prática, mas para ampliar o domínio sobre ela e, assim, contribuir nos processos de formação dos professores em todos os âmbitos. Portanto, não é um receituário que prescreve a prática (Marin; Penna; Rodrigues, 2012).

3.2 A didática na formação inicial

Em relação ao ensino da disciplina de Didática, Marin, Penna e Rodrigues (2012) expõem as mudanças que ocorreram, uma vez que no início ela relacionava-se com o processo

de ensino e seus produtos, envolvendo o saber planejar corretamente e o desenvolvimento de técnicas eficazes de ensino. De acordo com as autoras citadas, as reformas ocorridas na formação docente tomaram novos direcionamentos, podendo ser traduzida em competências que deverão ser desenvolvidas pelo professor no decorrer da sua formação e carreira profissional.

Existem problemas relacionados ao ensino da Didática nos cursos de formação docente, como o desconhecimento do objeto de estudo da disciplina por parte dos docentes, a desvalorização da disciplina nos cursos de formação, e o despreparo do docente para ministrar a disciplina juntamente com a falta de articulação entre teoria e prática pedagógica (Marin; Penna; Rodrigues, 2012).

Nesse âmbito, as autoras supracitadas apresentam três consequências para os cursos de formação docente, tanto para o educador como para os aprendizes. A primeira é que os currículos dos cursos não abarcam todo o conhecimento produzido, tornando necessário a realização da seleção dos conhecimentos pelo professor formador. Já na segunda, exige que os formadores tenham a percepção de que os conteúdos trabalhados precisam acompanhar o modo de pensar dos indivíduos responsáveis pela elaboração dos saberes escolares. A terceira consequência aponta a necessidade do formador docente refletir sobre a sua forma de realizar o ensino para os futuros professores, já que em breve eles estarão reproduzindo o saber aprendido (Marin; Penna e Rodrigues, 2012).

Fernandes, Freitas e Carneiro (2019), ressaltam a multidimensionalidade da Didática. Nesta concepção, o objeto da didática vai além do ato de ensinar, pois envolve outros elementos que propiciam a aprendizagem. Essa perspectiva visa a compreensão do ensino como uma prática social viva, em que o ensino não se limitará a sala de aula, pois os contextos sociais dos indivíduos passarão a fazer parte deste processo de aprendizagem. Deste modo, essa prática exige do docente uma análise crítica da sua atuação e consequentemente alterações na sua prática docente, impactando nas aprendizagens dos estudantes (Cunha, 2018).

A proposta do ensino, visto como prática social, capaz de transformar de forma significativa a sociedade, requer romper com a lógica da fragmentação dos múltiplos conteúdos de ensino por meio de uma proposta de integração interdisciplinar (Fernandes; Freitas e Carneiro, 2019).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das discussões tecidas no decorrer deste trabalho, observa-se que a Didática está

centrada no entendimento de que o ensino precisa proporcionar uma formação crítica aos estudantes, sendo preciso uma relação direta com as questões sociais, econômicas e políticas.

A proposta da multidimensionalidade da Didática e da necessidade de romper com a fragmentação dos conteúdos, se encaminham para um ensino sustentado no contexto e a partir dos múltiplos saberes. Como resultado, a Didática tem como papel um ensino capaz de transformar o espaço em que os estudantes se encontram inseridos. Portanto, alinhando-se com uma concepção de educação emancipadora e transformadora.

Nessa direção, nota-se a necessidade de redirecionamento do papel do professor, que passa a ser concebido como um agente de transformação social, orientado por uma ética valorativa, articulando teoria e prática com vistas a promover uma educação una, que contemple as diversas áreas do saber multifacetado.

Assim, espera-se que o presente estudo venha contribuir com novas pesquisas na área, com sugestão de aprofundamento da repercussão da Didática na atuação docente.

REFERÊNCIAS

CUNHA, M. I. Docência na Educação Superior: a professoralidade em construção. **Educação**, v. 41, n. 1, p. 6–11, 2018. DOI: <https://doi.org/10.15448/1981-2582.2018.1.29725>.

FERNANDES, A. B.; FREITAS, M. C. C. e CARNEIRO, S. N. V. Didática no ensino superior: possibilidades e práticas. **Momento: diálogos em educação**. E-ISSN 2316-3100, v. 28, n. 1, p. 262-277, jan./abr. 2019. DOI: <https://doi.org/10.14295/momento.v28i1.7308>.

GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 7. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2022.

MARIN, A. J.; PENNA, M. G. O.; RODRIGUES, A. C. C. A Didática e a formação de professores. **Rev. Diálogo Educ.**, Curitiba, v, 12, n. 35, p. 51-77, jan./abr. 2012. DOI: <https://doi.org/10.7213/dialogo.educ.5902>.

MINAYO, M. C. de S. (org). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 2009.

NÓVOA, A. Conhecimento profissional docente e formação de professores. **Revista Brasileira de Educação**. v. 27, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782022270129>.

PIMENTA, S. G. (org.) **Saberes pedagógicos e atividade docente**. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2002.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis: Vozes, 2002.